

CERTAIN ASPECTS OF AN EFFICIENT HETEROPHASE CHEMICAL PROCESS FOR THE REDUCTION OF PbO₂ UNDER CRE-MODE**Mantashyan Koryun Adolph**

*Doctor of Chemistry, Head of the Laboratory,
Institute of General and Inorganic Chemistry after M.G. Manvelyan of National Academy of Sciences of the
Republic of Armenia, The base scientific-research laboratory of heterophase chemical processes, Yerevan, 0051,
Arghutyun Str., 2 side-street, house 10, Republic of Armenia*

ORCID ID: [0009-0001-2045-614X](https://orcid.org/0009-0001-2045-614X)

Researcher ID: ODL-2042-2025

Mantashyan Stella George

*Research Fellow,
Institute of General and Inorganic Chemistry after M.G. Manvelyan of National Academy of Sciences of the
Republic of Armenia, The base scientific-research laboratory of heterophase chemical processes, Yerevan, 0051,
Arghutyun Str., 2 side-street, house 10, Republic of Armenia*

Abrahamyan Meri Martin

*Research Fellow,
Institute of General and Inorganic Chemistry after M.G. Manvelyan of National Academy of Sciences of the
Republic of Armenia, The base scientific-research laboratory of heterophase chemical processes, Yerevan, 0051,
Arghutyun Str., 2 side-street, house 10, Republic of Armenia*

Zaprosyan Arthur Vladimir

*Doctor of Chemistry, Director of the Center,
National Polytechnic University of Armenia, Center for Continuing Education and Training of Lecturers,
Yerevan, 0009, Teryan Str., 105, Republic of Armenia*

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ГЕТЕРОФАЗНОГО ХИМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ PbO₂ В РЕЖИМЕ ВЦР**Манташян Корюн Адольфович**

*Кандидат химических наук, заведующий лабораторией,
Институт Общей и Неорганической Химии имени М.Г. Манвеляна Национальной Академии Наук
РА, Базовая Научно-Исследовательская Лаборатория Гетерофазных Химических Процессов, Ереван,
0051, ул. Аргутяна, 2 пер., д.10, Республика Армения*

ORCID ID: [0009-0001-2045-614X](https://orcid.org/0009-0001-2045-614X)

Researcher ID: ODL-2042-2025,

Манташян Стелла Георгиевна

*Научный сотрудник,
Институт Общей и Неорганической Химии имени М.Г. Манвеляна Национальной Академии Наук
РА, Базовая Научно-Исследовательская Лаборатория Гетерофазных Химических Процессов, Ереван,
0051, ул. Аргутяна, 2 пер., д.10, Республика Армения*

Абрамян Мери Мартиновна

*Научный сотрудник,
Институт Общей и Неорганической Химии имени М.Г. Манвеляна Национальной Академии Наук
РА, Базовая Научно-Исследовательская Лаборатория Гетерофазных Химических Процессов, Ереван,
0051, ул. Аргутяна, 2 пер., д.10, Республика Армения*

Запросян Артур Владимирович

*Кандидат химических наук, директор центра,
Национальный Политехнический Университет Армении, Центр Непрерывного Образования и Пере-
подготовки Преподавателей, Ереван, 0009, ул. Теряна 105, Республика Армения*

Abstract

It has been demonstrated that under the effect of a chain gas-phase reaction (CRE method) involving hydrocarbon oxidation at reduced temperatures starting from 270 °C and above, lead dioxide (PbO₂) undergoes efficient chemical conversions leading to complete reduction. Among the products formed during the heterophase CRE-conversion at various stages of the process are lead oxides (Pb₂O₃, Pb₃O₄, PbO), cerussite (PbCO₃), and hydrocerussite (2PbCO₃•Pb(OH)₂) with diverse crystalline structures. The process rate depends on the volumetric composition of the initial hydrocarbon–oxygen mixture (RH:O₂), the contact time of the gas-phase reaction (τ_к), temperature (T), and other parameters that determine the intensity of the conjugated chain reaction. The experimental data obtained on the heterophase chemical reduction of PbO₂ under CRE mode unequivocally suggest an effective method for recovering metallic lead from its oxides, achieving a reduction degree of Pb no less than 98.5 %.

Аннотация

Показано, что под воздействием цепной газовой реакции (метод ВЦР) окисления углеводородов при пониженных температурах, начиная с 270 °С и выше, диоксид свинца (PbO_2) подвергается эффективным химическим превращениям до полного восстановления. Среди продуктов гетерофазного ВЦР-превращения на различных стадиях процесса обнаруживаются такие соединения, как оксиды свинца (Pb_2O_3 , Pb_3O_4 , PbO), церуссит ($PbCO_3$) и гидроцеруссит ($2PbCO_3 \cdot Pb(OH)_2$) различной кристаллической структуры. Скорость процесса зависит от объемного состава исходной углеводород-кислородной смеси ($RH:O_2$), времени контакта газовой реакции (τ_k), температуры (T) и других параметров, определяющих интенсивность сопряженной цепной реакции. Полученные экспериментальные данные по гетерофазному химическому восстановлению PbO_2 в режиме ВЦР позволяют, однозначно, предложить эффективный метод восстановления металлического свинца из его оксидов (при степени восстановления Pb не ниже 98,5 %).

Keywords: lead dioxide, heterophase chemical reduction, radical chain process.

Ключевые слова: диоксид свинца, гетерофазное химическое восстановление, радикально-цепной процесс.

В настоящем исследовании показано, что под воздействием цепной газовой реакции (метод ВЦР) [1-4] окисления углеводородов (пропан-*n*-бутановой фракции $C_3H_8+C_4H_{10}$) при пониженных температурах, начиная с 270 °С и выше, порошкообразный диоксид свинца (PbO_2) подвергается эффективным химическим превращениям вплоть до полного восстановления. Среди продуктов гетерофазного ВЦР-превращения на различных стадиях процесса обнаруживаются также такие соединения, как оксиды свинца (Pb_2O_3 , Pb_3O_4 , PbO), церуссит ($PbCO_3$) и гидроцеруссит ($2PbCO_3 \cdot Pb(OH)_2$) различной кристаллической структуры. Скорость процесса зависит от объемного состава исходной углеводород-кислородной смеси ($RH:O_2$), времени контакта газовой реакции (τ_k), температуры (T) и других параметров, определяющих интенсивность сопряженной цепной реакции. Процесс можно проводить до полного восстановления исходного диоксида в порошкообразный металлический свинец. Опыты проводились в широком диапазоне изменения определяющих параметров: $T = 260 \div 450$ °С; $RH:O_2 =$ от 1:1 до 13:1; временах контакта (скорости потока реакционной газовой смеси) $\tau_k = 24 \div 136$ с; времени экспозиции $t =$ от 6 до 130 мин. В изученном диапазоне температур спекания твердофазных порошкообразных продуктов гетерофазного

превращения, в том числе и полностью восстановленного металлического свинца, не наблюдалось.

Результаты и их обсуждение

Совокупность полученных новых экспериментальных данных и результаты ранее проведенных исследований [5] свидетельствует об интенсивном воздействии цепной газовой реакции окисления углеводородов на химическое превращение диоксида свинца. На интенсивность процесса влияют те параметры ($RH:O_2$, τ_k), которые, в частности, влияют на интенсивность протекания цепной газовой реакции окисления углеводородов. В связи с этим следует отметить то обстоятельство, что наличие кислорода не тормозит, а усиливает восстановительные процессы в этом сложном гетерофазном превращении. Очевидно, образующиеся и взаимодействующие с твердой фазой свободные радикалы более интенсивно участвуют в восстановительном процессе, чем газ в молекулярном состоянии. Оцененная эффективная энергия активации, рассчитанная по температурной зависимости скорости накопления $PbO+Pb$, составляет $12,5 \pm 1,0$ ккал/моль. Низкие значения эффективной энергии активации также свидетельствуют об участии свободно-радикальных реакций в процессе гетерофазного химического превращения PbO_2 под воздействием цепной реакции окисления углеводородов.

Таблица

Влияние времени контакта на процесс превращения PbO_2 при $T = 315$ °С, $RH:O_2 = 5:1$

Оп.	Время контакта τ , с	Время экспозиции t , мин	Содержание продуктов превращения, вес. %						
			PbO_2	Pb_2O_3	Pb_3O_4	PbO	Pb	$PbCO_3$	$2PbCO_3 \cdot Pb(OH)_2$
1	36,84	31	-	20	10	70	следы	-	следы
2	65,4	40	-	-	-	30	8	-	60
3	106,5	41,5	-	-	5	70	17	8	-
4	130,9	40	-	-	-	2,5	следы	-	95

Данные о влиянии времени контакта на процесс превращения приводятся в таблице. Они получены при $RH:O_2 = 5:1$, $T = 315$ °С и практически при одних и тех же временах экспозиции. Как видим, полностью восстановленный свинец обнаруживается лишь в следах, как при наименьшем времени

контакта (36,84 с), так и при наиболее больших временах контакта (130,9 с). При средних временах контакта (65,4 и 106,5 с) содержание свинца достигает приблизительно 8 и 17%, соответственно. Из таблицы видно также, что чем меньше содержание свинца и монооксида свинца PbO в продуктах превращения, тем больше содержание гидроцеруссита

($2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$). Данные таблицы показывают, как с изменением τ изменяется соотношение продуктов превращения. Они отражают динамику процесса в зависимости от интенсивности протекания цепной реакции, а следовательно, и ее воздействия на химические превращения в твердой фазе. С изменением времени экспозиции при определенных параметрах процесс протекает до полного восстановления свинца. Так, например, при $T = 330^\circ\text{C}$, $\text{RH}:\text{O}_2 = 2,8:1$ и $\tau = 32$ с за время экспозиции $t = 91$ мин исходный PbO_2 практически полностью восстановился до металлического свинца (Pb).

О сложном механизме данного радикально-цепного гетерофазного процесса свидетельствует также многообразие промежуточных продуктов, возникающих по ходу превращения с изменением времени экспозиции и различных параметров. Интересным является наличие в продуктах превращения PbO_2 в режиме ВЦР (воздействия цепных газофазных реакций) не только различных оксидов

свинца (Pb_2O_3 , Pb_3O_4 , PbO), но и церусситов (PbCO_3 , $2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$). Необходимо отметить, что они образуются на ранних стадиях процесса и в значительных количествах. Это свидетельствует о прямой взаимосвязи химических превращений в газовой и твердой фазах сопряженного гетерофазного ВЦР-превращения. Как известно, в зависимости от условий, цепные окислительные процессы углеводородов и водорода сопровождаются возникновением большого многообразия свободных радикалов и атомов различного строения: R , RO , RO_2 , $\text{R}'\text{CO}_2$, $\text{R}'\text{CO}_3$, HCO , HCO_3 , HO_2 , OH , H , O и т.п., а именно алкильных, алкоксильных, алкилпероксидных, арильных и др. радикалов, а также атомов водорода, кислорода, гидроксильных, и др. радикалов, включая радикалы HO_2 [6-9]. Эти активные частицы могут вступать в различные элементарные реакции с твердой фазой и на разных стадиях превращения приводить к образованию различных соединений в процессе перехода PbO_2 в Pb .

Рис. ЭПР-спектры продуктов ВЦР-восстановления PbO_2 при различных условиях (зарегистрированы при напряженности магнитного поля $H = 2500$ Г):

a) ($m = 10$ г, фракция $< 0,15$ мм), обработка при: $\tau_k = 89$ с, $t = 83$ мин, $\text{RH}:\text{O}_2 \approx 6:1$, $T \approx 332^\circ\text{C}$ ($\text{Pb} \approx 40\%$, $\text{PbO} \approx 55\%$, $\text{PbO}_2 \approx 4\%$, $2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$ – следы);

b) ($m = 5$ г, фракция $< 0,15$ мм), обработка при: $\tau_k = 104$ с, $t = 30$ мин, $\text{RH}:\text{O}_2 \approx 5:1$, $T \approx 333^\circ\text{C}$ ($\text{Pb} \approx 15\%$, $\text{PbO} \approx 50\%$, $2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2 \approx 35\%$, неупорядоченная кристаллическая решетка).

Обработанные цепной реакцией образцы, в зависимости от условий проведения процесса проявляют выраженные парамагнитные свойства. Зарегистрированы спектры ЭПР различного вида. На рис. **a** и **b** приводятся спектры ЭПР образцов, подвергнутых ВЦР-превращениям при различных условиях. Они свидетельствуют о ВЦР-синтезе магнитно-активных образований и соединений. Говоря в целом, ВЦР-процессы могут стать также эффективным способом получения таких соединений и образований. Дальнейшее, более глубокое изучение процесса с применением метода ЭПР станет предметом специальных наших исследований.

Выводы

Исследование и изучение элементарных стадий с участием свободных радикалов в дальнейшем

должно быть важным также для установления детального механизма данного гетерофазного процесса и может представлять общий интерес с точки зрения теории химического превращения. Полученные результаты показывают эффективность нового принципа [1-4] осуществления гетерофазных химических процессов методом ВЦР (воздействие цепной реакцией) и свидетельствуют о многообразии элементарных стадий с участием свободных радикалов в этом сложном сопряженном химическом превращении.

Полученные нами различные экспериментальные данные по гетерофазному химическому радикально-цепному восстановлению диоксида свинца в режиме ВЦР позволяют, однозначно, предложить

эффективный метод восстановления металлического порошкообразного свинца из его оксидов (при степени восстановления Pb не ниже 98,5 %). Учитывая энерго- и ресурсосберегающие характеристики, низкую температуру условий восстановления, одностадийность, простоту аппаратного оформления и другие явные преимущества нового ВЦР-процесса, на практике он может быть внедрен для промышленного производства свинца, включая переработку вторичного свинца (смеси Pb и его оксидов) аккумуляторных батарей и свинцовых облочек.

Представленные научные исследования осуществлены в рамках научных направлений, финансируемых по базовому принципу из государственных централизованных источников Республики Армения Комитетом по Высшему Образованию и Науке при Министерстве ОНКС РА.

Литература

1. Mantashyan A.A. (1997): Conversion of Mo, Cu, Fe sulfides and Fe and Cu oxides under the effect of gas-phase chain reactions. *Kinetika i Kataliz (Kinetics and Catalysis)*, 38 (5), 671-677. [Published in Russian]
2. Mantashyan A.A. (1997): The Conversion of Solid Inorganic Compounds under the Effect of Gas-Phase Chain Reactions. Gaithersburg, Maryland, USA. Proceedings of 4-th International Conference of Chemical Kinetics, 129.
3. Mantashyan A.A. (2001): Heterogeneous chemical transformation of inorganic compounds under the action of chain gas-phase reactions. *Chemical Physics Reports*, 19 (11), 2163-2181. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27781359>
4. Mantashyan A.A. (2021): Chain Reactions and Conjugated Processes. National Academy of Sciences of the Republic of Armenia. Publishing House Gitutyun (Science), 104. [Published in Russian] ISBN 978-5-8080-1435-0
5. Mantashyan K.A., Mantashyan A.A., Artsruni V.G., Geondjyan I.N. (2015): Heterophase chemical process of lead dioxide reduction in the mode of chain gas-phase reactions. Yerevan, RA. Conference Proceedings of IV International Conference on Chemistry and Chemical Technology, 95-97. ISBN 978-9939-1-0231-3 [Published in Russian]
6. Semenov N.N. Selected works. On some problems of chemical kinetics and reactivity. Moscow: Nauka Publ., 2005, vol. 3, 499 p. [Published in Russian]
7. Panfilov V.N., Tsvetkov Yu.D., Voevodsky V.V. *Kinetics and Catalysis*, 1960, vol.1, p. 333. [Published in Russian]
8. Nalbandian A.B., Mantashyan A.A. Elementary processes in slow gas-phase reactions. – Yerevan: Publishing House of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, 1975, 300 p. [Published in Russian]
9. Mantashyan A.A. (1996): Free radicals and the reactions in chain gas phase oxidation of hydrocarbons. *Chemical Physics Reports*. 15 (4), 545-557.